

Öğretmenlerin Yabancılara Türkçe Öğretmeye Dair Görüşlerinin İncelenmesi

Examining Teachers' Opinions on Teaching Turkish to Foreigners

Melike Tenkoğlu¹ Taner Tenkoğlu² Mehmet Açar³ Ebru Kartal⁴ Selcan Çam⁵

¹ Okul müdürü, Gaziemir Fatih İlkokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0005-7723-8927

² Okul müdürü, Torbalı TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0003-4913-8262

³ Okul müdürü, Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0006-1040-0448

⁴ Müdür Yardımcısı, Yaka Şengül Mustafa Karaca Ortaokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0000-0001-8311-4473

⁵ Okul öncesi öğretmeni, Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0007-8052-8276

ÖZET

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel bir durum çalışması olarak planlanıp yürütülen araştırmada durum olarak İzmir ilindeki Yabancılara Türkçe öğreten 31 öğretmen görüşleri ele alınmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 31 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; yabancılara Türkçe öğretimi dersine ayrılan süreye ilişkin düşüncelerde öğretmenlerin yarısı süreyi yeterli bulurken diğer yarısı ise yetersiz buldukları ortaya çıkmıştır. Materyaller konusunda öğretmenlerin çoğunluğu görsel ve işitsel materyal olması gerektiğini ifade ederken akıllı tahta ile sözlük olması gerektiğini belirtmişlerdir. Yabancılara Türkçe Öğretimi bağlamında en önemli ve en zor beceri alanı (dinleme, konuşma, okuma, yazma) konusunda çoğunluğun konuşma becerisini ifade ettiği ortaya çıkarken bunu yazma becerisi takip etmektedir. Öğretmenler, yabancı dil olarak Türkçe öğretirken karşılaşılan güçlüklerde en fazla anlama gücünü işaret etmektedir. Türkçe öğreten bir öğretmenin bilgi sahibi olması gereken konular içinde en fazla Türkçe'nin dil yapısı, hakimiyeti iyi olması gerektiğini ifade ederken öğrencinin ana dilinin bilmesinin gerekli olduğunu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı öğrenci, Türkçe öğretimi, zorluklar, yöntem ve teknik.

ABSTRACT

This research aims to examine teachers' opinions about teaching Turkish to foreigners, according to the teachers' opinions. In the research, which was planned and carried out as a qualitative case study, the opinions of 31 teachers teaching Turkish to foreigners in Izmir were discussed. The study group was determined using the maximum diversity sampling technique, which is one of the purposeful sampling methods. In this context, semi-structured interviews were held with 31 teachers. The collected data were analyzed by content analysis. According to the findings; Considering the time allocated to teaching Turkish to foreigners, it was revealed that half of the teachers found the time sufficient, while the other half found it insufficient. Regarding materials, the majority of teachers stated that there should be visual and audio materials and that there should be a smart board and a dictionary. In the context of Teaching Turkish to Foreigners, it is revealed that the majority express speaking skill in the most important and most difficult skill area (listening, speaking, reading, writing), followed by writing skill. Teachers point out the difficulty in understanding the most among the difficulties encountered while teaching Turkish as a foreign language. While he stated that among the subjects that a teacher teaching Turkish should have knowledge of, the language structure and command of Turkish should be good, it was revealed that it is necessary for the student to know the mother tongue.

Key Words: Foreign student, teaching Turkish, difficulties, method and technique

GİRİŞ

Problem

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yaygınlaştıkça öğretim materyalleri ve öğretim ortamları da çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çağdaş eğitim yöntemlerine ayak uydurmak için geliştirme ve uygulama çalışmaları sürerken çeşitli sorunlar ve zorluklar ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil öğretiminde karşılaşılan zorluklar kurumdan, müfredattan, öğretmenlerden, ders materyallerinden, öğrencinin kişisel özelliklerinden, kültürel farklılıktan, öğrencinin öğrenme becerisi ve stilinden, hedef dilin alfabe farklılığından kaynaklanabilir. Yabancı dil öğrenenler, hedef dilin

Citation: Tenkoğlu, M., Tenkoğlu, T., Açar, M., Kartal, E. & Çam, S. (2024), "Öğretmenlerin Yabancılara Türkçe Öğretmeye Dair Görüşlerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(1), 342-361. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

anadillerinden farklı bir dil ailesi yapısına ait olmasından kaynaklanan bazı nedenlerle belirli dilbilgisel birim ve yapıları kurmakta zorlanabilirler (Chmielowska & Dikici, 2013).

Dil öğretmenleri, yabancı dil derslerinin sınıf ortamında geniş bir uygulama alanı sağladığını, farklı duyu ve yetileri etkin kılma yolunda birçok farklı kaynak yardımıyla öğrencilere olumlu faydalar sağladığını vurgulamaktadır. Uygun öğrenme ortamları, dili kullanarak birey merkezli yöntemle öğrencileri motive etme yoluyla dil öğretiminde önemli bir unsurdur. Öğrencilere dil öğrenimleri için olumlu bir ortam sağlanabilirse, bu durum öğrencilerin öğretmenler tarafından dil öğrenme becerisi kazanmalarına yardımcı olacaktır (Kayalar & Kayalar, 2017).

Öğretme ve öğrenme sürecinin merkezinde sosyal ilişkiler ve siyasi gerçeklikler yer alır. Bu varsayımda, öğrenmenin, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkiler ve etkileşimler yoluyla sosyo-kültürel ve politik alanlardan ortaya çıktığı savunulmaktadır. Sosyokültürel ve sosyo-politik perspektifler, her şeyden önce yabancı dil öğretimi ve öğreniminin merkezinde yer aldığı varsayımına dayanmaktadır. Yani, yabancı dil öğrenimindeki kazanımlar, içinde yer aldığı sosyal, kültürel ve politik alanlardan ve öğrenenler ile öğretmenler arasında meydana gelen etkileşim ve ilişkilerden ortaya çıkmaktadır (Özer & Korkmaz, 2016).

Yapılan çalışmalar yabancı dil öğrenenlerin dinleme becerisinin önemini farkında olmalarına rağmen etkin dinleme becerisini tam olarak kazanamadıklarını göstermiştir. Etkin dinleme becerisinin geliştirilmesi ve kazanılması en zor beceri olduğu ve bu nedenle dinlediklerini tam olarak anlayamadıkları savunulmaktadır (İşcan & Aydın, 2014). Öte yandan, yabancı dil öğrenenler öğrendikleri dilde sınırlı kelime dağarcığına sahip olabilir, birçok farklı aksanla karşılaşabilir ve fonolojik değişiklikleri algılayamayabilir. Hedef dilin cümle yapısı anadilden farklı olabilir ve hedef dildeki atasözleri ve deyimleri anlamakta güçlük çekebilirler (Alyılmaz, 2010).

Türkiye'de yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan sorunların kaynaklarını tespit etmeye yönelik yapılan çalışmalarda, müfredattan veya eğitim programlarından kaynaklanan sorunlar (Biçer, 2017), öğretim elemanlarının yeterlilik düzeyi (Çoban Sural ve Güler-Arı, 2017), Türkçe öğretiminde kullanılan ders materyalleri (Dağ-Pestil, 2016), öğrenenlerin dil becerileri (Kayalar ve Kayalar, 2017), öğrenenlerin sosyal düzeyleri ve kişisel özellikleri, eğitim ortamı (Kayalar ve Kayalar, 2016) ve derslerin süresi sorunları ortaya çıkarılmıştır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretmiş/öğreten öğretmenlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkçe öğretirken karşılaşılan zorlukları ortaya çıkarmayı amaçlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çağdaş eğitim yöntemlerine ayak uydurmak için geliştirme ve uygulama çalışmaları sürerken çeşitli sorunlar ve zorluklar ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil öğretiminde karşılaşılan zorluklar kurumdan, müfredattan, öğretmenden, ders materyallerinden, öğrencinin kişisel özelliklerinden, kültürel farklılıktan, öğrencinin öğrenme becerisi ve stilinden, hedef dilin alfabe farklılığından kaynaklanabilmektedir. Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer alan Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapması, Türk iş adamlarının ekonomik faaliyetler kapsamında dış ilişkileri geliştirmesi, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile medyanın Türkiye'yi uluslararası arenada tanıtmaya çalışması, yabancı dil olarak Türkçeye olan ilgiyi artırmış ve Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısı her geçen gün artmıştır. Böylece Türkçe, Türkiye'de ve diğer ülkelerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yabancı dil olarak öğretilmeye başlanmıştır (Kaldırım & Degeç, 2017).

Yabancılara Türkçe öğretiminde en önemli sorunlardan biri Türkçenin dil bilgisini işlevsel olarak ve tüm yönleriyle betimleyen çalışmaların yeterli olmamasıdır. Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar üzerine yapılan çalışmalarda araştırmacılar (Demir & Açık, 2011) öğretim materyalleri açısından yetersizlik, kurs merkezinde ders materyallerinin bulunmaması, yabancılara

Türkçe öğretimine yönelik ciddi bir internet sitesinin olmaması, ders kitaplarının ölçme-değerlendirme kısımlarındaki eksiklikler, ders kitaplarının öğrenenlerin beklentilerini karşılayamaması, görsel destekli basılı materyallerin yetersizliği, yabancılara Türkçe öğretiminde İngilizce için hazırlanmış yabancı dil setlerinin kullanılması gibi bazı sorunlar tespit etmişlerdir (Candaş Karababa, 2009).

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlar genellikle kurumdan, müfredattan, eğitim ortamından, öğrencinin öğrenme biçiminden, öğretmenden, öğrenciden ve/veya ders araç ve gereçlerinden kaynaklanmaktadır. Türkçe, öğrencinin bildiği dil(ler)den (örneğin anadili, resmi dili, ikinci dili, öğrendiği yabancı dil(ler)) farklı bir dil ailesi yapısına sahip olduğu için belli dilbilgisi birimlerini oluşturmada zorlanırlar. Bunun en önemli nedenlerinden bazıları anadillerinin, resmi dillerinin ya da daha önce öğrendikleri diğer dillerin farklı sözdizimsel, yapısal ve fonetik özellikleridir (Moralı, 2018). Doğal olarak, bu dillerin farklı dil ailelerine ait olması nedeniyle hedef dilde belirli sözdizimsel dizgelerin oluşturulmasında bazı zorluklar yaşanabilir. Öğrencilerin Türkçe yapıları oluştururken yaptıkları hataları Türkçenin yapısı, kurumsal sorunlar, müfredat, öğretici, ders araç ve gereçleri, öğrenci ve eğitim ortamı, öğrenme süreci, kullanılan yöntem ve teknikler, dil politikaları, aile işbirliği ve koordinasyon gibi on iki başlık altında incelemek mümkündür (Er, Biçer, & Bozkırlı, 2012).

Öğrencilerden kaynaklı sorunlar

Yabancılara Türkçe öğretiminde, çok dilli ve çok kültürlü öğretim ortamı bazen öğretmen ve öğrencilerin ortak bir zemin bulmasını zorlaştırmaktadır. Araştırmalar, öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin Amerika, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerdeki öğrenciler sonuç odaklı öğrenmeye yatkınken, Avrupalılar bilgiyi belli bir mantık içinde adım adım almayı ve detayları incelemeyi tercih etmektedir. Asya ülkelerinden gelenlerin ise teorilerle başlayıp gerçeklere ulaşma alışkanlığına sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Öğrenmeye yönelik bu farklı yaklaşımları göz önünde bulundurmak önemlidir (Mete, 2015).

Ülkeler bazında yapılan çalışmalarda (Hindistan, Bosna Hersek, Irak, Kosova, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moğolistan, Polonya, Tayvan, Ürdün ve Yunanistan) Yabancılara Türkçe öğretiminde, öğrencilerinin çoğunlukla Türkçe dil bilgisini öğrenmede ve dil bilgisi farklılıklarını kavramada zorluk çektikleri vurgulanmıştır. Gürcistan'da öğrenciler soru ekinin yazımı konusunda sorun yaşamaktadır; Tayvan'da yapılan çalışmada Çincenin yapısının öğrencilerin öğrenmesine ket vurduğu; Bosna Hersek'te Türkçenin cümle yapısı farklı olduğu için öğrencilerin cümle dizilişini kavrayamadıkları ortaya çıkmıştır Macaristan'da dil bilgisi yönünden yapılan çalışmada şahıs ve iyelik ekleri, edat ve çokluk ekinde sorun yaşadıkları görülmüştür (Maden & İşcan, 2015).

Türkçenin alfabe yapısından kaynaklı sorunlar

Türkçenin yapısından kaynaklanan sorunları fonolojik, morfolojik/unimodal, sentaktik ve leksikal olarak sınıflandırmak mümkündür. Telaffuz düzeyinde, öğrencilerin anadillerinde ya da daha önce öğrendikleri diğer dillerde bulunan bir harfin/sembolün Türkçede farklı bir sesle ifade edilmesi (Çekçe j=y, Rusça b=v), harfin ses karşılığının olmaması (ğ), telaffuzu zor çift ünlülerin olması, sabit ve değişen vurgulara göre değişen seslerin olması söylenebilir. Biçimsel/ biçimsel olmayan düzeyde, hedef dil ve anadildeki dilbilgisel yapılarda (yapım ve çekim ekleri) farklılıklar vardır, bir dilde var olan bir yapı diğerinde yoktur veya birden fazla işlevi vardır. Sözdizimi açısından bakıldığında, (S+Y+N) sözdizimine alışkın olan yabancı öğrenciler Türkçenin (S+N+Y) sözdizimini edinmekte büyük zorluklar yaşamaktadır (Kalfa, 2013). Bir anlamda Türkçenin fonemik, morfemik, sentaktik, sözdizimsel, semantik ve leksik varlıklarının doğru kullanımındaki zorluklar öğrencilerin hata yapmasına neden olmaktadır.

Fonetik açıdan bakıldığında, yabancı öğrenciler kendi alfabelerindeki semboller ile diğer dillerdeki sembollerin farklı telaffuzlarını öğrenmekte zorlanabilirler. Örneğin, c harfinin telaffuzu/seslendirilmesi sorun yaratabilir. Kendi dillerinde ya da öğrendikleri diğer dillerde araba /k/, hücre /s/, sandalye /ç/, okyanus /ş/ gibi telaffuz edilen bu harf (örneğin İngilizcede car /k/, cell /s/, chair /ç/, ocean /ş/), Türkçede sadece c sesini (örneğin cam, cep, cılız, cip, cop, Cuma, cömert, cüce vb. Bir diğer sorun ise yumuşak ğ gibi bazı sesleri duymakta zorlanmalarıdır (Göçer & Moğul, 2011).

Programdan Kaynaklı Sorunlar

Müfredat, öğretim programının hedefleri doğrultusunda öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların planlı bir şekilde düzenlenmesidir. Okul içi deneyimlere dayanır ve okulda uygulanan dersleri kapsayan bir belgedir. MEB tarafından 1986 ve 2000 yıllarında yayımlanan yabancılar İçin Türkçe Öğretim Programı bulunmaktadır: 1986 programının yabancılar Türkçe öğretiminde yabancı çocuklar için geliştirildiği belirtilmektedir. Ancak bu programın birçok eksiği vardır ve sadece yabancılar Türkçe öğretimine odaklanmamaktadır. 2000 yılı yabancılar Türkçe öğretimi programı incelendiğinde içeriğin daha zengin, kapsamın daha geniş, hedeflerin ve kazandırılacak davranışların daha açık ve net, öğrenme ve öğretme sürecinin daha çeşitli, ölçme ve değerlendirmenin daha ayrıntılı olduğu görülmüştür (Şahin ve Kalın Salı, 2018).

Yabancılar Türkçe öğretiminde kurumlar tarafından programlar belirlenmesine rağmen yine de öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veremediği görülmektedir. Bu sorunlardan bazıları, program hazırlayıcılarının kurum, öğretim elemanı ve öğrenci profillerini (yurt dışında yaşayan Türkler ve yeni neslin ana dillerini yabancı dil olarak öğrenme ihtiyacı, Türk soylular ve yabancılar), ihtiyaçlarını göz ardı etmeleri ve öğrencileri teşvik edici programların hazırlanmasına özen göstermemeleridir. Program hazırlayanların kurum, eğitmen ya da öğrenen gibi unsurların yokluğunda ortaya çıkabilecek sorunları öngörebilecek deneyim ve donanımına sahip olması son derece önemlidir. Aksi takdirde program detaylı bir şekilde hazırlansa bile işlevsel olmayabilir ve beklenmedik başka sorunlara yol açabilir (Demirtaş ve Acer, 2016). Ayrıca Demirtaş ve Acer (2016, s. 179) tarafından yapılan çalışmada öğretim programlarından kaynaklanan sorunlar şu şekilde ifade edilmiştir.

1. Türkçe dilbilgisini işlevsel olarak ve tüm yönleriyle açıklayan yeterli çalışmanın olmaması: Dilin yapısal ve anlamsal özellikleri basitten karmaşığa doğru bir yapıda ve öğrenenlerin seviyelerine göre tanımlanmamıştır.
2. Tasarlanan müfredat, dil öğrenenlerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamamaktadır.
3. Dil öğrenenlerin ihtiyaçları tam olarak dikkate alınmaz, kurum/öğretim elemanı tarafından başka öncelikler verilir ve çeşitlilik sağlanmamaktadır.
4. Programlar öğrencilerin dil, yaş, eğitim düzeyi ve kültürüne göre hazırlanmamaktadır.

Eğitmeden Kaynaklı Sorunlar

Yabancılar Türkçe öğretiminde, öğretmenlerin gerektiğinde hedef kitle ile iletişim kurabilecek bir ara dilde yetersiz kalmaları ya da çok dilli ve çok kültürlü ortamlara uyum sağlayamamaları, bireysel farklılıklara duyarlı olmamaları, öğrencilerinin ana dil kalıpları, yapısı ve telaffuzları hakkında bilgi sahibi olmamaları, materyal kullanımında yetersiz kalmaları sorunlardan bazılarıdır. Bu durumda öğrencilerinin nerede sorun yaşayacağını tahmin edememekte ve sorunların nedenlerini kavrayamamaktadırlar (Kalfa, 2013). Ayrıca dil öğretilecek ülkenin eğitim sisteminden habersiz olunması ya da iki kültür arasındaki sistemin tamamen farklı olması, eğitmenin ortaya çıkabilecek sorunlara etkili çözümler bulamaması sonucunu doğurabilir (Mete, 2015).

Yukarıdaki sorunlara başka bir açıdan yaklaşan Demirtaş ve Acer (2016, s. 180), öğretim görevlisinden kaynaklanan sorunları üç aşamada değerlendirmiştir:

- 1) Farklı uzmanlık alanlarına sahip öğretim görevlilerinin işe alındıktan sonra kurumlarından ayrılmak zorunda kalması ve bunun ciddi sorunlara yol açması;
- 2) Üniversitelerdeki Türkçe öğretim elemanı sayısının yetersiz olması, derslerin yoğunluğu nedeniyle iletişim derslerinin verilmesini zorlaştırmaktadır;
- 3) Öğrencilerin Türkçe öğretmenlerinden orta düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları, yabancı dil öğretim yöntemlerini bilmeleri ve Türkçe dil özellikleri konusunda uzman olmaları yönünde yüksek beklentileri bulunmaktadır. Yurt dışında bu tür sorunların giderilmesi için yabancılar Türkçe öğretiminin özel bir lisans programı şeklinde yapılması gerekliliği bir kez daha kendini göstermektedir.

Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler

Yabancı Türkçe öğretiminde kullanılan yöntemler genellikle var olan bir yöntemin eksikliklerini ya da yetersizliklerini gidermek amacıyla ortaya çıkmış ve bu çabalar hem daha iyi bir yabancı dil öğretimine katkı sağlamış hem de bu alana alternatif yöntemler kazandırmıştır.

Dil Bilgisi-Çeviri yöntemi

Bu yöntemin ortaya çıkışı Orta Çağ'a, Batı'da Latince ve Doğu'da Arapça öğretimine kadar uzanmaktadır. Ancak genel ilkelerini bir araya getiren ve geliştiren Karl Plötz (1819-1881) olmuştur. Yöntem belirli bir öğrenme teorisine dayanmamaktadır. Daha ziyade rasyonel analiz, kurallı öğrenme ve karşılaştırmalı çalışmalara vurgu yapmaktadır. 1970 yılına kadar yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili tüm kitaplar Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ile yazılmış, 1970 yılından günümüze kadar yazılan kitapların büyük çoğunluğu da bu yönteme göre hazırlanmıştır. Bu yöntem Türkiye'deki üniversitelerin Arapça ve Farsça bölümlerinde hâlâ kullanılmaktadır (Hengirmen, 2006, s. 17)

Dolaysız yöntem (Düzevarım yöntemi)

Bu yöntem 1950'li yıllarda dilbilgisi-çeviri yöntemine tepki olarak geliştirilmiş, dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılmış ve dilbilgisi-çeviri yönteminin yerini almıştır. Bu yöntem, öğrenilen dil ile yaşam arasında doğrudan bir bağ kurduğu ve hedef dil öğrenilirken ana dile başvurulmadan doğrudan hedef dil öğretildiği için doğrudan yöntem ya da direkt yöntem olarak adlandırılıyor. Yöntemi geliştiren isimlerin Sweet, Jepsen, Palmer, West ve Faucett olduğu bilinmektedir. Onlara göre dil önce kulakla duyulur, dille pekiştirilir ve elle okunup yazılır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gelişimine ilişkin ilk görüşler doğrudan yöntemle ortaya atılmıştır. Bu yöntemle birlikte Gouin tarafından geliştirilen fiziksel aktivite (yaparak öğrenme) dil öğretimine yeni bir unsur olarak eklenmiştir (Memiş & Erdem, 2013)

Doğal yöntem

Yabancı dilin anadile benzer bir şekilde öğretilmesi gerektiğini savunan bu yöntem, Dilbilgisi-Çeviri yöntemine bir tepki olarak doğmuştur. Klasik eserleri kullanarak yazı dilini öğreten Gramer-Çeviri yönteminden farklı olarak bu yöntem, içinde bulunulan zaman diliminde yaşayan ve konuşulan biçimi öğretmeyi amaçlar. Doğal yöntem, yabancı dil öğrenenlerle en başından itibaren yalnızca öğretmenin anadilini, yani yabancı dili kullanarak, sürekli karşılıklı konuşma yoluyla iletişim kurmak ve bu etkileşimi bir metin oluşturur gibi birbirine bağlı, ancak dilbilgisel açıklama yapılmadan anlaşılabilir kadar basit bir dizi cümle ile gerçekleştirmek olarak tanımlanabilir (Demirel, 2010, s. 47).

İletişimsel yöntem

Yöntemin geliştirilmesinde etkili olan toplum dilbilimci Hymes, dilin doğasını Chomsky'nin ortaya koyduğu kavramlarla açıklamanın eksik olduğunu, bu kavramlara iletişimsel yeti adı verilen üçüncü bir boyutun eklenmesinin bu eksikliği gidereceğini savunmuşlardır. Bu yöntemin bilişsel yöntemin eksikliklerine bir eleştiri olarak ortaya atıldığı söylenebilir. Bilişsel yöntem kuramının odak noktası, konuşmacının sahip olduğu ve o kişinin bir dilde dilbilgisel olarak doğru cümleler üretmesini sağlayan soyut yetenekleri karakterize etmektir. İletişimsel yöntem teorisi ise böyle bir görüşün doğal olmadığını ve dilin iletişim ve kültürü birleştiren daha genel bir teorinin parçası olarak görülmesi gerektiğini savunmaktadır (Hengirmen, 2006, s. 31). Dilin iletişim olduğu teorisine dayanan bu yöntemin amacı iletişim kurma becerisini geliştirmektir. Bu yeteneğin kazanılmasıyla öğrenci hem bilgi hem de dili kullanma becerisi kazanır.

İşitsel – Dilsel yöntem (Kulak Dil Alışkanlığı)

Bu yöntem 1930'lu yıllarda ABD Ordusu tarafından, askeri üsler kurduğu ülkelerin dillerini öğrenmek zorunda kaldığında ve bilinen yöntemlerle yeterli sonuç alamadığında Michigan Üniversitesi'nin yardımıyla geliştirilmiştir. Sonuçlar çok başarılı olmuş ve daha sonra 1950'li yıllarda Kulak-Dil Alışkanlığı yöntemi ortaokullarda yaygınlaşmıştır. Bu yöntem, öğrenme psikolojisi açısından davranışçı (Skinner) ve dilbilim açısından yapısalcı (Bloomfield, Nelson Brooks ve Lado) görüşlerin etkisi altında geliştirilmiştir. Dilin doğal öğrenilmesinin dinleme ile başladığını ve daha sonra konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazanıldığını savunur. Bu nedenle yöntem, dinleme-anlama ve konuşmaya diğer becerilerden daha fazla önem verilmektedir (Memiş & Erdem, 2013).

Seçmeci (Derleyici) yöntem

Seçici metodoloji, yöntemlerin bir karışımı, derlemesi veya zenginliği anlamında kullanılır. Seçici yöntem, bir yöntemden ziyade yöntem seçmeye yönelik bir tekniktir. Bu görüşü ilk ortaya atan uygulamacı dilbilimciler Henry Sweet ve Harold Palmer olmuştur. Yöntemin temel ilkesi, tek ve kesin bir yaklaşımdan ziyade dil öğretiminin genel ilkeleri olduğudur. Öğretilen dile göre özel ilkeler geliştirilir ve dil öğrenme amacına ulaşacak her yöntem ve araçtan yararlanır. Seçici yöntem, iyi bir yöntemin öncelikle tüm dilbilim bilgilerine dayanması gerektiğini ve bu bilgilerin kullanılmasında psikolojik kurallardan yararlanılması gerektiğini savunmaktadır. Bu yöntemde öğretmen, dil öğretim yöntemlerinin en iyi ve en yararlı yönlerini seçer ve kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır (Hengirmen, 2006, s. 36).

Bilişsel Yöntem

Bu yöntem, 1960'larda bilişsel psikolog John Bissell Carroll ve uygulamalı dilbilimci Kenneth Chastain tarafından bilişsel öğrenme kuramcısı Ausubel ve ünlü dilbilimci Chomsky'nin görüşlerinden etkilenerek geliştirilmiştir. Genel olarak davranışçı dil öğretimine bir tepkidir. Dilin bir alışkanlık ürünü değil, yaratıcı bir süreç olduğunu savunur. Bilişsel öğrenme yöntemini diğer yöntemlerden ayıran şey, yabancı dildeki yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlantılar kazanmasıdır. Anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için yeni öğrenilenlerin daha önce öğrenilenlerle bütünleştirilmesi gerekmektedir (Memiş & Erdem, 2013).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Yabancı dil olarak Türkçe öğretmiş/öğreten öğretmenlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemini seçmemizin nedeni, bu tür bir metodolojik yaklaşımın araştırmacılara ölçülemeyen verileri değerlendirme, yorumlama ve yargıda bulunma imkânı vermesidir. Nitel analiz, sosyal olayların ve olguların nasıl ve ne zaman meydana geldiğini anlamamızı sağlayan bir tekniktir. Nitel araştırmada amaç ölçmekten ziyade, derinlemesine çalışma ve değişkenlerin incelenmesidir. Ancak nitel yöntemler sayılamasa da sayısal verilere dönüştürülme ihtimali her zaman vardır (Karasar, 2020).

Araştırma nitel bir durum çalışması olarak planlanıp yürütülmüştür. Durum çalışmaları, 'nasıl' ve 'niçin' sorularını temel almakta, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelenmesine olanak vermektedir (Yıldırım & Şimşek, 2011). Yürütülen bu araştırma ile yorumlayıcı bir yaklaşımla "ne oluyor?" sorusuna cevap aranmıştır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubunu Adana ili Merkez ilçesindeki Yabancılara Türkçe öğreten öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 20-30 Kasım 2023 tarihleri arasında; 31 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Katılımcıların kimliklerinin gizli tutulması etik açıdan uygun bulunduğu için kodlanarak kullanılmıştır (K1, K2, K3 ...). Aşağıdaki Tabloda katılımcıların demografik verileri bulunmaktadır.

Tablo 1: Demografik Değişkenlere Göre Dağılım

Katılımcı	Yaş	Mesleki Kıdem	Cinsiyet	Medeni Durum	Mezun Olduğu Branş
K1	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf öğretmenliği
K2	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf öğretmenliği
K3	20-30 yaş arası	1 - 10 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf öğretmenliği
K4	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf öğretmenliği
K5	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf öğretmenliği
K6	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf öğretmenliği
K7	41-50 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf öğretmenliği
K8	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf öğretmenliği
K9	41-50 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf öğretmenliği
K10	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Kadın	Bekar	Rehber
K11	20-30 yaş arası	1 - 10 yıl arası	Erkek	Bekar	Görsel sanatlar
K12	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf öğretmenliği

K13	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf
K14	31-40 yaş arası	1 - 10 yıl arası	Kadın	Bekar	Sınıf öğretmenliği
K15	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Kadın	Evli	Türkçe Öğretmenliği
K16	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Kadın	Evli	Türkçe
K17	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K18	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Erkek	Evli	Türkçe
K19	41-50 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K20	31-40 yaş arası	1 - 10 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K21	41-50 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K22	41-50 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K23	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K24	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K25	51-60 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Erkek	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K26	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K27	41-50 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K28	31-40 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K29	41-50 yaş arası	21 - 30 yıl arası	Kadın	Evli	Sınıf Öğretmenliği
K30	31-40 yaş arası	1 - 10 yıl arası	Erkek	Evli	Türk dili ve edebiyatı
K31	41-50 yaş arası	11 - 20 yıl arası	Erkek	Evli	Sosyal bilgiler

Tablo 1 incelendiğinde, toplamda 31 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 18'inin kadın olduğu; 28 öğretmenin evli olduğu; 41-50 yaş aralığında 16 öğretmenin olduğu; 16 öğretmenin 11-20 yıl arası mesleki deneyimi olduğu ve 24 öğretmenin sınıf öğretmenliğinden mezun olduğu tespit edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanacaktır. İlgili formun geçerliği için danışman görüşü alınacaktır. Danışman onay verdikten sonra görüşmeler yapılacaktır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla açık uçlu 8 tane soru bulunmaktadır. Bu sorular;

- ✓ Yabancılara Türkçe Öğretimi dersine ayrılan süreye ilişkin düşünceleriniz nelerdir?
- ✓ Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılması gerektiğini düşündüğünüz materyaller nelerdir? Bu materyalleri hangi eksikliği gidermek için kullanıyorsunuz?
- ✓ Yabancılara Türkçe Öğretimi bağlamında en önemli ve en zor beceri alanı (dinleme, konuşma, okuma, yazma) sizce hangisidir? Neden?
- ✓ Yabancılara Türkçe Öğretirken kullanılan en önemli yöntem ve teknik sizce hangisidir? Niçin?
- ✓ Yabancı dil olarak Türkçe öğretirken karşılaştığınız güçlükler nelerdir?
- ✓ Yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin yabancı dil bilmesi gerekli midir? Neden?
- ✓ Yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin hangi konularda bilgi sahibi olması gereklidir?
- ✓ Öğretim sürecindeki uygulamalarda dikkat etmesi gereken hususların nelerdir?

Verilerin Toplanması

Araştırmaya yabancı dil olarak Türkçe öğretmiş/öğreten öğretmenler olmak üzere toplam 31 kişi ile yapılmıştır. Adana ili Merkez ilçesindeki Türkçe öğreten okutmanların görüşleriyle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiş ve görüşleri ele alınmıştır. Görüşmeler 20 -30 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesi randevu alınmış ve görüşme hakkında kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Yaklaşık her katılımcı ile 30-45 dakika arası görüşme gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi

Gerçekleştirilen çalışmada verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden içerik analiz kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin yorumlanmasında veriler sayısallaştırılarak frekans kullanılmıştır. En fazla kullanılan kelimelerden alt temalar ve kategorik gruplandırma yapılmıştır.

Bu araştırma, Adana ilinde Türkçe öğreten okutmanların görüşleriyle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı elde ettiği verileri kodlama sürecinde inceleyerek verileri anlamlı parçalara ayırmaya ve her bir parçanın kavramsal olarak ne anlama geldiğini bulmaya çalışır. Bu bazen

bir cümle, bazen bir paragraf, bazen de bütün bir sayfa olabilirken, bu parçalar bazen sadece tek bir kelimeye atıfta bulunur. Kendi içinde anlamlı bir tutarlılığa sahip olan bu bölümler araştırmacı tarafından isimlendirilir; kısacası kodlanır. Araştırmacı tüm verileri bu şekilde kodlar ve böylece bir kod listesi oluşturur (Creswell, 2013).

Çalışma için gerekli verileri elde etmek amacıyla katılımcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen ifadeleri soyutlayarak saf veri haline getirilmiştir. Veriler daha sonra yüzde ve frekans değerleri ile içerik analizi kullanılmıştır. Özdemir'e (2010) göre, içerik analizi, nitel veri analizinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. İçerik analizi daha çok yazılı ve görsel verilerin analizinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde tümünden gelimci bir yol izlenir.

BULGULAR ve YORUM

Temalar

Açık kodlamada elde edilen kodlar birleştirilerek alt temalar elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen alt temalar gruplandırılmış ve üst düzey soyutlama yapılarak ana eksen kodları geliştirilmiştir. Eksen kodlarındaki ağırlıklarına göre kodlamalarda seçicilik uygulanmıştır. Alt kategorilerin birleştirilmesiyle seçici kodlamalar oluşturulmuştur. Alt temalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Seçici kodlama işlemi temelde açık kodlama ile elde edilmiş kategorinin eksen kodlaması ile birleştirilmesi anlamına gelir. Açık kodlama ile elde edilmiş 45 alt tema birbiriyle ilişkilendirilerek eksen kodları oluşturulmuştur. Aşağı tablo içinde gösterildiği üzere 8 ana tema geliştirilmiştir. Ardından üst düzey soyutlama süreci ve hikâye anlatımı ile 8 ana temanın yoğunlaştığı merkezi bir kategori belirlenmiştir.

Tüm bu süreç sonucunda elde edilen alt temalar (45 adet) ve ana temalar (8 adet) belirlenen merkezi kategori etrafında birleştirilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle oluşturulan ana tema olan Yabancılara Türkçe Öğretimi kavramı sosyolojik olarak tanımlanmıştır.

Şekil 1: Seçici kodlama ile oluşturulan merkezi tema: Yabancılara Türkçe Öğretimi

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Süre Teması

Süre teması içerisinde 2 alt tema yer almaktadır.

Şekil 2: Süre Teması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesine yönelik olarak "Yabancılara Türkçe Öğretimi dersine ayrılan süreye ilişkin düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna karşılık beş alt tema oluşmuştur. Bunlardan objektif olduğunu düşünen katılımcılar şu ifadeleri kullanmışlardır.

K1: Yeterli bulmuyorum

K2: Yeterli

K3: Kısıtlı

- K4: Süre yetersiz
 K5: Zaman almaktadır.
 K6: Yeterli
 K7: Yetersiz
 K8: Yeterli diye düşünüyorum
 K9: Bence yeterli
 K10: Hiç Türkçe bilmeyenler için süre yetersiz diye düşünüyorum.
 K11: Yeterli
 K12: Yeterli
 K13: Sadece dil öğretimi yetersiz aynı zamanda Türk örf ve adetlerinde öğretilmeli.
 K14: Yeterli
 K15: Daha fazla olabilir
 K16: Yeterli
 K17: Yetersiz
 K18: Normal diye düşünüyorum
 K19: Süre olarak az olmaktadır
 K20: Yeterli
 K21: Yeterli olduğunu düşünüyorum.
 K22: Bence süre bira daha fazla olmalı
 K23: yeterli
 K24: Yeterli değil. Öğrenciler kendi kaderlerine terk ediliyorlar
 K25: Yeterli bulmuyorum
 K26: Yeterli
 K27: Kısıtlı
 K28: Süre yetersiz
 K29: Zaman almaktadır.
 K30: Yeterli
 K31: Yetersiz

Tablo 2. Süre tema isimleri ve kategori sayıları

	Yeterli	Yeterli
Katılımcılar	15	16

Tablo 2 incelendiğinde, Yabancılara Türkçe Öğretimi dersine ayrılan süreye ilişkin düşüncelerde 15 katılımcının süreyi yeterli bulduğunu ifade ederken 16 katılımcının ise “süre yetersiz”, “kısıtlı”, “süre az” ifadelerini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Yarıdan fazlasının süre konusunda fikir birliği olduğu söylenebilir.

Materyal Teması

Materyal teması içerisinde 8 alt tema yer almaktadır.

Şekil 3:Materyal Teması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesine yönelik olarak “**Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılması gerektiğini düşündüğünüz materyaller nelerdir? Bu materyalleri hangi eksikliği gidermek için kullanıyorsunuz?**” sorusuna karşılık sekiz alt tema oluşmuştur. Bunlardan objektif olduğunu düşünen katılımcılar şu ifadeleri kullanmışlardır.

- K1: Akıllı tahta. Görsel algıları oluşturduğu için
 K2: Akıllı tahta
 K3: Görsel işitsel sunum olabilir
 K4: Türkçe diyalogların geçtiği videolar ve bu diyalogların yazılı olduğu kitaplar. Hem ideadan dinletilir hem de görsel olarak desteklenerek kelime dağarcığı geliştirilebilir.
 K5: Kelimelere karşılık gelen görsel materyaller. Konuşmalarla desteklenmeyince anlam bütünlüğü kurulamıyor.
 K6: Görsel kartları
 K7: Görsel materyal kullanıyoruz görsel ve işitsel olmalı
 K8: Harflerin görselleri
 K9: Kavram kartları, Türkçe kelime dağarcıklarını geliştirmek için
 K10: Video,slayt ...
 K11: Konuşma pratikleri ve sınavlar çoğaltılmalı bence
 K12: Sözlük ve deyimler sözlüğü sık kullanılmalı. Çünkü günlük konuşma dilimizde deyim ve benzetmeleri çok kullanan bir kültürümüz var
 K13: Görsel ve işitsel ağırlıklı olmalı
 K14: Görsel materyaller önemli
 K15: Kaynak kitaplar, videolar kullanılabilir .Materyali çeşitlendirmek için.
 K16: Animasyon
 K17: Görsel sunular , sözlük ve uygulama derslikleri olmalı
 K18: Animasyon
 K19: Ayrı bir materyal kullanmıyorum
 K20: Görsel paylaşım
 K21: Fikrim yok
 K22: Görsel. İşitsel ve diyaloga dayalı kitaplar
 K23: Sözlük kelime anlamı ihtiyacı
 K24: Ayrı kitap düzenlenmesi gerekiyor çünkü bizim yabancı çocuklar okuduklarını yorumlayamıyorlar soyut kalıyor
 K25: Geleneklerimizin tanıtılması öğrenmelerini kolaylaştırır.
 K26: Materyaller farklı duylara hitap etmelidir. Teknolojik gelişmelere uygun materyaller kullanılmalıdır. Yeni bireyler öğretirken eski bildiklerini de hatırlatmalıdır.
 K27: Sözlük
 K28: kelime kartları
 K29: Bence çizgi filmler çok etkili olabilir
 K30: Görsel ve özellikle işitsel materyal kullanımı daha etkili olabilir. Akıllı tahta bu eksikliği gideriyor
 K31: Akıllı tahta

Tablo 3: Materyal tema isimleri ve kategori sayıları

	Görsel ve işitsel materyal	Akıllı Tahta	Sözlük	Video	Görsel kartlar	Kitap	Animasyon	Kavram kartları
Katılımcılar	12	4	4	3	3	3	3	1

Tablo 3 incelendiğinde, Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılması gereken materyaller konusunda 12 katılımcının görsel ve işitsel materyal olması gerektiğini ifade ederken akıllı tahta ile sözlük olması gerektiğini ifade eden 4 er öğretmen tespit edilmiştir. Ayrıca video, görsel kartlar, kitap ve animasyon şeklinde materyal isimlerini de 3 er defa kullanmışlardır. Öğretmenlerin ifade ettiği materyallerin hepsi aslında görsel ve işitsel materyal kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan materyalin türü önemli olduğu ifade edilmektedir. Sadece bir öğretmeni fikri olmadığı beyan etmesi de ilginç bir bulgudur.

Beceri Alanları Teması

Beceri Alanları Teması içerisinde 6 alt tema yer almaktadır.

Şekil 4: Beceri Alanları Teması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesine yönelik olarak “**Yabancılara Türkçe Öğretimi bağlamında en önemli ve en zor beceri alanı (dinleme, konuşma, okuma, yazma) sizce hangisidir? Neden?**” sorusuna karşılık altı alt tema oluşmuştur. Bunlardan objektif olduğunu düşünen katılımcılar şu ifadeleri kullanmışlardır.

K1: Yazma.

K2: Okuduğunu anlama

K3: Okuma ve yazma

K4: En zor ve en önemli olan okuduğunu anlamasıdır. Türkçe de günlük hayatta mecazi kelimeler, atasözleri ve deyimleri sık kullandığımız için yabancı kökenli insanlara anlatmak zor oluyor.

K5: Konuşma

K6: Okuma yazma

K7: Dinleme ve anlama o da aileden kaynaklanıyor

K8: Yazma becerisi

K9: Konuşma

K10: Konuşma zordur

K11: Yazma olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle öğrenmek için ek bir çaba sarf etmiyorlar

K12: Türkçe öğretiminde en önemli alanın konuşma olduğunu düşünüyorum çünkü iletişim kurmak için karşısındakine derdini anlatabilmek gerekir.

K13: Konuşma

K14: Konuşma süreci biraz daha zor bildiğini konuşarak anlatmak bu süreçte zorlayıcı olabiliyor.

K15: Yazma çünkü yeni bir dil öğreniliyor.

K16: Yazma

K17: Anlama

K18: Yazma

K19: Konuşma.

K20: Konuşma

K21: Okuma yazma

K22: Yazma

K23: Konuşma çünkü yeni bir dili dillendirmek zordur

K24: Bence yorumlama zayıf kalıyor

K25: Konuşma. Çünkü düşünce tarzımızı tanımıyorlar.

K26: Dinleme becerisi. Çünkü Türkçede bir kelimenin birden çok anlamı olabiliyor.

K27: En kolay dinleme en zor konuşma

K28: yazma

K29: Yazma. Kendi dillerine çok yabancı

K30: Konuşma

K31: Konuşma Telaffuzu yapamama

Tablo 4: Beceri Alanları tema isimleri ve kategori sayıları

	Konuşma	Yazma	Anlama	Okuma	Yorumlama	Dinleme
Katılımcılar	13	12	4	3	3	2

Tablo 4 incelendiğinde, Yabancılara Türkçe Öğretimi bağlamında en önemli ve en zor beceri alanı (dinleme, konuşma, okuma, yazma) konusunda 13 katılımcının konuşma becerisini ifade ettiği ortaya çıkarken bunu 12 katılımcı ile yazma becerisi takip etmektedir. Diğer yandan anlama becerisinde 4 katılımcı; okuma ve yorumlama da 3 er katılımcı ifade ederken 2 katılımcı da dinleme becerisi olduğunu ifade ettikleri ortaya çıkmıştır.

Yöntem ve Teknik Teması

Yöntem ve Teknik Teması içerisinde 6 alt tema yer almaktadır.

Şekil 5: Yöntem ve Teknik Teması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesine yönelik olarak “**Yabancılara Türkçe Öğretirken kullanılan en önemli yöntem ve teknik sizce hangisidir? Niçin?**” sorusuna karşılık altı alt tema oluşmuştur. Bunlardan objektif olduğunu düşünen katılımcılar şu ifadeleri kullanmışlardır.

K1: Anlatarak ve göstererek öğretme

K2: Sözlü ifade

K3: Kararsız kaldım

K4: En önemli yöntem ve teknik yaparak yaşayarak öğretmektir.

K5: Yaparak yaşayarak öğrenme

K6: Gösterip yaptırma

K7: Görsel işitsel ve he. Görsel gem işitsel olmalı

K8: Önce sesli sonra sessiz harfler verilerek tümevarım yöntemi kullanılmalı

K9: Karşılıklı konuşma

K10: Karşılıklı diyaloglar zordur. Materyal olarak kaynakla yeterli değil

K11: Bence konuşmadır. En iyi pratik yapılarak hayatilik ilkesi ile yapılırsa etkili olur.

K12:

K13: Uygulama eksik kalıyor sınıflar kalabalık

K14: Problem çözme ve tartışma yöntemi konuşmayı zorlayıcı olduğundan biraz daha işlevsel olabiliyor.

K15: Çeviri ,oyunlar ve dinleme yöntemi en etkilidir

K16: Ezber , alt yazılı filim izletme

K17: Konuşma

K18: Çeviri

K19: Süreç içinde, gizil öğrenme gerçekleşiyor daha çok.

K20: Cümle yöntemi. Genelden özele öğrenmenin daha kolay olması

K21: Fikrim yok

K22: Ses temelli

K23: Gösterip yaptırma çünkü birebir yavaş yavaş

K24: Yaparak yaşayarak

K25: Bol bol konuşmak. Konuşma düşünmeyi gerektirir.

K26: İletişimli yöntem. Çünkü dil öğretiminde akıcılığın kazandırılması ve öğrencilerin rahat hareket edip düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmesi bana göre çok önemli.

K27: Soru cevap

K28: dramatizasyon

K29: Konuşma ne kadar çok kişi ile konuşursa o kadar gelişir

K30: Örnek olay

K31: Uygulama

Tablo 5: Yöntem ve Teknik tema isimleri ve kategori sayıları

	Konuşma	Gösterip yaptırma	Yaparak yaşayarak	Problem çözme	Uygulama	Ses temelli
Katılımcılar	6	3	3	1	2	2

Tablo 5 incelendiğinde, Yabancılara Türkçe Öğretirken kullanılan en önemli yöntem ve teknik için 6 katılımcının konuşma olduğunu ifade ederken 3 er katılımcının gösterip yapma ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntemini tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Diğer yandan uygulama olması gerektiğini belirten katılımcılar bulunmaktadır

Güçlük Teması

Güçlük teması içerisinde 5 alt tema yer almaktadır.

Şekil 6: Güçlük Teması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesine yönelik olarak “**Yabancı dil olarak Türkçe öğretirken karşılaştığınız güçlükler nelerdir?**” sorusuna karşılık beş alt tema oluşmuştur. Bunlardan objektif olduğunu düşünen katılımcılar şu ifadeleri kullanmışlardır.

K1: Okuduğunu anlama zorluğu

K2: Evde Türkçe konuşulmaması

K3: Türkçede kelimelerin birçok anlamı olması

K4: Yazma ya da okumayı bir şekilde hallediyoruz ama iş okuduğunu anlamaya geldiğinde zorluklarla karşılaşıyoruz.

K5: Anlama güçlüğü

K6: Anlamada sıkıntı yaşanması

K7: Bizi anlamaması

K8: Dilbilgisi zor

K9: Kelimeleri anlamada zorluk

K10: Dilin şive kısmı zor

K11: Çocuklarda öğrenme isteği olmuyor

K13: 1. Sınıfta gelen öğrenciler daha kolay öğreniyor ara sınıflar zor

K14: Türkçenin eklemeli dil olması öğrenciyi anlamakta zorluyor.

K15: Ders araç- gereç yetersizliği , müfredat programının uygun olmaması.

K16: Müfredatın yetersiz olması

K17: Aile içi konuşmada ana dilde ısrarcı olmaları.

K18: Materyal eksikliği

K19: Evde Türkçe konuşulmaması.

K20: Seslerin hissedilmesi

K21: İletişim

K22: Çokça yabancı dilden giren sözcükler

K23: Anlama konuşma

K24: Çocukların kullandığımız çoğu kelimeleri anlayamamaları

K25: Cümlelerin öğelerini yerinde kullanma.

K26: Böyle bir görevim olmadığı için yorum yapamıyorum.

K27: Konuşma becerisi kazandırma

- K28: yazma
 K29: Çekingenlik
 K30: Güçlüğü olmadı
 K31: İlgi eksikliği

Tablo 6: Güçlük tema isimleri ve kategori sayıları

	Anlama güçlüğü	Evde Türkçe konuşulmaması	Öğrenme isteği olmaması	Araç- gereç yetersizliği	Müfredat programının uygun olmaması
Katılımcılar	8	3	2	2	2

Tablo 6 incelendiğinde, Yabancı dil olarak Türkçe öğretirken karşılaşılan güçlüklerde en fazla 8 katılımcı ile anlama güçlüğünü işaret etmektedir. Bunu evde Türkçe konuşulmaması yani öğrencilerin anadilde ısrar etmeleri takip etmiştir. Ayrıca çocuklarda öğrenme isteksizliği, araç-gereç eksikliği ve müfredatın uygun olmamasını da 2 şer katılımcı ifade ettikleri ortaya çıkmıştır.

Yabancı Dil Bilme Teması

Yabancı Dil Bilme teması içerisinde 7 alt tema yer almaktadır.

Şekil 7: Yabancı Dil Bilme Teması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesine yönelik olarak “**Yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin yabancı dil bilmesi gerekli midir? Neden?**” sorusuna karşılık yedi alt tema oluşmuştur. Bunlardan objektif olduğunu düşünen katılımcılar şu ifadeleri kullanmışlardır.

K1: Az seviyede de olsa gerekli. Çünkü temel bilgiler verilirken iletişim kurmaya yarar

K2: Evet daha iyi anlamak için

K3: Zorunlu değildir fakat olursa da işini kolaylaştırır

K4: Bence az çok bir yabancı dil bilmesi gerekir.

K5: Evet. Çünkü diğer dillerin gramer yapıları farklı olabiliyor.

K6: Bazen gereksinim duyuyoruz

K7: Bence gerekli değil

K8: Hayır

K9: Kendini ifade edecek şekilde

K10: Gereklidir çünkü anlamca açıklayabilmelidir çeviride gerekli bu

K11: Yabancı dil bilmesi kesinlikle iki tarafında yararına olur

K12:

K13: Hayır

K14: Evet gereklidir. İletişimi güçlendirir.

K15: Hayır kendi ana dilini iyi bilmesi yeterlidir.

K16: Yok

K17: Hayır çünkü amaç Türkçe öğrenmesi ve topluma uyum sağlamasını sağlamak.

K18: Hayır

K19: Öğretmene avantaj sağlar. Empati kurabilir.

K20: Evet

K21: Evet gerekli iletişim eksikliği öğrenmeyi geciktirir

K22: Evet

K23: Hayır yalnız dil öğrenmek elbette güzeldir

K24: Yabancı dil bilmesi bir avantaj oluşturur tabi

K25: Değildir. Bilirse öğrenme gecikir.

K26: Bence gerekli iletişim kurmak için.

K27: Evet

K28: evet

K29: Bence değil amaç Türkçe öğretmekse öğretmenle öğrencinin arasındaki tek iletişimin Türkçe olması daha önemli

K30: Kesinlikle gereklidir. Aksi halde kopukluk olur.

K31: Evet iletişim için gerekli

Tablo 7: Yabancı Dil Bilme tema isimleri ve kategori sayıları

	Gerekli değil	Gerekli				
		İletişim için	Anlamak için	Kolaylaştırma	Grammer yapı karşılaştırmada	Empati
Katılımcılar	8	6	5	1	1	1

Tablo 7 incelendiğinde, Yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin yabancı dil bilme gerekliliği konusunda 8 katılımcının gerekli olmadığını ifade ederken 6 katılımcı ise gerekli olduğunu beyan ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca iletişim için gerekli olduğunu 5 katılımcı beyan etmiştir.

Konu Bilgisi Teması

Konu Bilgisi Teması içerisinde 7 alt tema yer almaktadır.

Şekil 8:Konu Bilgisi Teması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Öğretmenlerin yabancılarla Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesine yönelik olarak “**Yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin hangi konularda bilgi sahibi olması gereklidir?**” sorusuna karşılık yedi alt tema oluşmuştur. Bunlardan objektif olduğunu düşünen katılımcılar şu ifadeleri kullanmışlardır.

K1: Öğrettiği dili en pratik öğretme yöntemi hakkında bilgi sahibi olmalı

K2: O ülkenin kültür ve eğitim şekli

K3: öğrettiği grubun dilini bilirse işi kolaylaşır

K4: Türkçenin yapısını ,hangi ekin ne işe yaradığını, kelimeleridir anlamını tam olarak bilmesi gerekir.

K5: Öğretim yöntem ve tekniklerini etkin kullanma

K6: Konuşulan dilin bilinmesi

K7: Kelime hazinesi çok zengin olmalı

K8: Hazır bulunuşluk seviyesini iyi bilmeli

K9: Kelime dağarcığı

K10: Gramer, günlük kullanımlar, ilgili yerin tarihi ve dilin gelişimi bunları bilmeli

K11: Genel kültür fiziki coğrafya ve elbette dil bilgisi

K12:

K13: Dil öğretme konuşma becerisi nasıl artırılır

K14: Pratik zekalı olmalı sorunlara hemen çözüm üretebilmeli

K15: Ana dili

K16: Anadilini iyi bilmesi

K17: Türkçe dil bilgisine hakim olması gerekli

K18: Anadiline hakim olmalı

K19: Dilin kurallarına hakim olması gerekir.

K20: Cümle yazım ve noktalama kuralları

K21: Sınıf yönetimi ,alan bilgisi

K22: Dil bilgisi

K23: İstekli olması tüm konuları bilmesi kadar önemli bence

K24: Çocukların seviyesine inebilmeleri ve kullandığı kelimeleri daha anlaşılır olması gerekiyor

K25: Kültürel yönden ne kadar bilgi olursa o kadar çok öğretir.

K26: Dil öğretimi yöntem ve teknikler, materyal geliştirme konusunda bilgi sahibi olmalıdır

K27: Türkçe öğrenecek grubun anadili ile bilgisi olmalı

K28: pratik

K29: Bence en önemli bilgi sahibi olması gereken konu çocuk psikolojisi

K30: Terminoloji c

K31: Genel kültür

Tablo 8: Konu Bilgisi Teması tema isimleri ve kategori sayıları

	Türkçe'yi iyi bilmesi/hakim olması	Öğrencinin Dilini bilmesi	Ülkenin kültür ve eğitim şekli	Kelime hazinesi	Öğretim yöntem ve teknikler	Çocuk psikolojisi	İnsan ilişkileri
Katılımcılar	8	5	4	4	3	1	1

Tablo 8 incelendiğinde, Yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin bilgi sahibi olması gereken konular için en fazla 8 katılımcı ile Türkçe'nin dil yapısı, hakimiyeti iyi olması gerektiğini ifade ederken 5 katılımcı ise öğrencinin ana dilinin bilmesinin gerekli olduğunu beyan ettikleri ortaya çıkmıştır. Yabancı öğrencinin kültürü ve eğitim şeklini de bilmesini dile getiren 4 katılımcı olduğu beyan ederken 4 katılımcı da Türkçe 'deki kelime hazinesine vurgu yaptığı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan 3 katılımcı da öğretim yöntem ve tekniklerde pratik olması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Öğretim Süreci Teması

Öğretim Süreci teması içerisinde 5 alt tema yer almaktadır.

Şekil 9: Öğretim Süreci Teması

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Öğretmenlerin yabancılarla Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesine yönelik olarak “**Öğretim sürecindeki uygulamalarda dikkat etmesi gereken hususların nelerdir?**” sorusuna karşılık beş alt tema oluşmuştur. Bunlardan objektif olduğunu düşünen katılımcılar şu ifadeleri kullanmışlardır.

K1: Pratik kazanımlara yer verilmeli

K2: Yüzyüze düzenli eğitim, düzenli tekrar

K3: Gramerden ziyade konuşma odaklı olmalıdır

K4: Yanlış öğrenmelerin önüne geçmek amacıyla derse girmeden önce hangi konuyu ne kadar anlatmalıyım diye ön bilgilerini harekete geçirmesi gerekir.

K5: Diller arasında farklı gramer yapılarının olduğuna dikkat edilmelidir.

K6: Türkçe kullanımına özen gösterilmeli

K7: Karşılıklı anlayış

K8: Okuma ve dikte yaptırılmalı

K9: Karşılıklı uyum

K10: Dili kolay anlaşılır ve basit şekilde kullanmalı ve konu seçimlerine dikkat etmelidir

K11: Bir konu tam olarak öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir

K13: Dil ve kültür birlikte öğrenilmeli

K14: Hoşgörülü, sabırlı, anlayışlı, güler yüzlü olmak gerekir.

K15: Doğru ve etkili bir öğretim

- K16: Planlı ve düzenli
 K17: Sabır ve bol tekrar
 K18: Çok çok pratik yapmalı özel bir program hazırlanmalı
 K19: Tercüman kullanmamalı.
 K20: Öğretim yönteminin aşamalı verilmesi
 K21: İletişimin güçlü olması ve bilgi eksikliklerinin olmaması
 K22: Türkçe sözcükler
 K23: Tekrar ve yazma öncelikli olmalıdır
 K24: Sabırlı olunması gerekiyor sonuçta bu çocuklar yurtlarından ayrılmış bambaşka bir kültürle karşılaşmıştır. Empati çok önemli
 K25: Yükleme doğru kullanmak ve telaffuza dikkat etmek önemli.
 K26: Zaman , plan, kullanılacak yöntem ve tekniklere dikkat edilip ayarlanması yapılmalıdır.
 K27: Kelime bilgisi ve günlük hayatta kullanılan kalıpların öğretilmesi
 K28: yazma
 K29: Öğretim sürecinde uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususların en başında sabırlı olmak çocukları anlayışla karşılamak ve onları Sevgi ile hatalarıyla yanlışlarıyla kabullenmek gerekir
 K30: Bireyin hangi seviyede olduğunu bilmek
 K31: İlgilenecek ilgi alaka sevgi hoşgörüsü

Tablo 9: Öğretim Süreci tema isimleri ve kategori sayıları

	Hoşgörü, anlayış, sevgi, empati	Doğru öğretim yöntemi	Kültür öğretimi	Diller arası farklılık	Derste Türkçe konuşmalı
Katılımcılar	6	4	2	2	1

Tablo 9 incelendiğinde, Öğretim sürecindeki uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda en fazla 6 katılımcı ile öğretmenin hoşgörüsü, güler yüzlü, anlayışlı, sabırlı, empati yapabilen olması gerektiği konusunda tespitler ortaya çıkmıştır. Diğer yandan 4 katılımcı ise doğru öğretim yöntemlerine vurgu yaparak önemli olduğunu belirtmiştir. Kültür aktarımı ve diller arası farkındalığa da 2 şer katılımcı dikkat çekmiştir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Sonuç

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmenlerin yabancılara Türkçe öğretmeye dair görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya toplamda 31 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 18'inin kadın olduğu; 28 öğretmenin evli olduğu; 41-50 yaş aralığında 16 öğretmenin olduğu; 16 öğretmenin 11-20 yıl arası mesleki deneyimi olduğu ve 24 öğretmenin sınıf öğretmenliğinden mezun olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda; Yabancılara Türkçe Öğretimi dersine ayrılan süreye ilişkin düşüncelerde öğretmenlerin yarısı süreyi yeterli bulurken diğer yarısı ise yetersiz buldukları ortaya çıkmıştır. Yarım fazlasının süre konusunda fikir birliği olduğu söylenebilir. Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılması gereken materyaller konusunda öğretmenlerin çoğunluğu görsel ve işitsel materyal olması gerektiğini ifade ederken akıllı tahta ile sözlük olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca video, görsel kartlar, kitap ve animasyon şeklinde materyal isimlerinin de kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin ifade ettiği materyallerin hepsi aslında görsel ve işitsel materyal kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan materyalin türü önemli olduğu ifade edilmektedir. Sadece bir öğretmeni fikri olmadığı beyan etmesi de ilginç bir bulgudur.

Yabancılara Türkçe Öğretimi bağlamında en önemli ve en zor beceri alanı (dinleme, konuşma, okuma, yazma) konusunda çoğunluğun konuşma becerisini ifade ettiği ortaya çıkarken bunu yazma becerisi takip etmektedir. Diğer yandan anlama becerisinde; okuma ve yorumlamayı da ifade eden öğretmenler bulunmaktadır.

Yabancılara Türkçe Öğretirken kullanılan en önemli yöntem ve teknik olarak konuşma olduğunu ifade ederken gösterip yapma ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntemini tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.

Öğretmenler, yabancı dil olarak Türkçe öğretirken karşılaşılan güçlüklerde en fazla anlama güçlüğüne işaret etmektedir. Bunu evde Türkçe konuşulmaması yani öğrencilerin anadilde ısrar etmeleri takip etmiştir. Ayrıca çocuklarda öğrenme isteksizliği, araç-gereç eksikliği ve müfredatın uygun olmamasını da ifade ettikleri ortaya çıkmıştır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin yabancı dil bilme gerekliliği konusunda bazı öğretmenler gerekli olmadığını ifade ederken diğerleri ise gerekli olduğunu beyan ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca iletişim için gerekli olduğunu beyan etmişlerdir.

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin bilgi sahibi olması gereken konular içinde en fazla Türkçe'nin dil yapısı, hakimiyeti iyi olması gerektiğini ifade ederken öğrencinin ana dilinin bilmesinin gerekli olduğunu beyan ettikleri ortaya çıkmıştır. Yabancı öğrencinin kültürü ve eğitim şeklini de bilmesini dile getiren öğretmenlerde Türkçe 'deki kelime hazinesine vurgu yaptığı ortaya çıkmıştır.

Öğretmenler, öğretim sürecindeki uygulamalarda dikkat etmesi gereken hususlar konusunda en fazla öğretmenin hoşgörülü, güler yüzlü, anlayışlı, sabırlı, empati yapabilen bir özellikte olması gerektiği konusunda tespitler ortaya çıkmıştır. Diğer yandan 4 katılımcı ise doğru öğretim yöntemlerine vurgu yaparak önemli olduğunu belirtmiştir. Kültür aktarımı ve diller arası farkındalığa da 2 şer katılımcı dikkat çekmiştir.

Tartışma

Araştırmada yabancı öğrencinin kültür ve eğitim tarzını bilmesi gerektiğini belirten öğretmenlerin Türkçe kelime dağarcığına ağırlık verdikleri ortaya çıktı. Kelime edinimi etkinlikleri sırasında çeşitli "anlam alanları" (kelimelerin anlam yakınlıklarına göre sıralanması) oluşturulmalıdır (Başan, 2006).

Özellikle konuşma dilinde "dil sapması" olarak değerlendirilebilecek kullanımlar, hemen "dil bilgisi hatası" olarak değerlendirilmemelidir. Günümüzdeki dilbilgisi doğrularının çoğunun dünün dilbilgisi yanlışları olduğu ve dilin sürekli değiştiği dikkate alınmalıdır. Bu noktada konuşma dilinde sıklıkla duyduğumuz "abi" kelimesinin "ağabey"den önce "agabeg" olarak kullanıldığı hatırlanabilir (Kıvrar, 2000).

Araştırmada çoğunluğun yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında en önemli ve en zor beceri alanında (dinleme, konuşma, okuma, yazma) konuşma becerisini, ardından yazma becerisini ifade ettiği ortaya çıkmıştır. Öte yandan anlama yeteneğinde; Okumayı, yorumlamayı ifade eden hocalar da var. Bu durumda okuma çalışmalarının amacı öğrencilerin dilin sesleri ile kelimeler arasındaki ilişkiyi görmesi ve bir sonraki aşamada metnin kendisini anlaması olmalıdır. Metnin konusu hakkında bildiklerini söylemeleri istenmelidir (Songün, 1999). Bir kişi bir metni okuduğunda anlamlandıramıyorsa bu okuma sayılmaz. Bu nedenle basit (konuşma becerisine yönelik kısa metinler), orta (yeni kelime ve yapıların kullanıldığı), ileri (gramer, kültürel yapı, içerik, kelime, üslup açısından konuşma dilinden farklı ve bilgiye yönelik) okuma metinleri Farklı düzeydeki öğrenciler için kazanım) düzeyindeki okuma metinleri seçilir. önem verilmelidir (Demirel, 1999).

Dinleme öğretiminde giriş/kısayollar (konuyla ilgili tahminde bulunma)/ sahne oluşturma (resim, fotoğraf, poster vb.)/yeni kelimeler öğretme gibi dinleme öncesi etkinlikler yapılmalıdır (Demirel, 1999).

Yazma öğretiminde öğretmen konunun sırasıyla belirlenmesini sağlar, konuyla ilgili kelime ve cümleleri belirtir, yapılar ve konu ile ilgili açıklamalar yapar, ilk paragrafı öğrencilerin de katılımıyla tahtaya yazar, öğrencilere yardımcı olur. öğrenciler sorular sorarak konu hakkında düşünürler (Demirel, 1999).

Türkçe öğretiminin farklı aşamalarında masal ve bilmece kitapları, resimli ansiklopediler, imla kılavuzları, gazete ve dergilerden amacına uygun olarak yararlanılmalıdır. Öğrenci başarısının ölçülmesinde sadece öğretilenlerin sorulması sıkı takip edilen bir prensiptir (Demircan, 2005). Öğrenci hızını ve farklılıklarını ortadan kaldırmak için tamamlayıcı eğitim olanaklarından (birebir öğretim, küçük gruplar halinde öğretim, okulda ek öğretim, akademik oyunlarla öğretim, yeniden öğretim vb.) yararlanılmalıdır.

Öneriler

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışan öğretmenler;

- ✓ Öğretim sürecinde göstermelik davranmamak, her şeyi biliyormuş gibi görünmekten kurtulmak, öğrencinin güvenini kazanmak, öğrenciyle açık iletişim kurmak yani insancıl bir yaklaşım yöntemini benimsemek gerekir.
- ✓ En iyi yabancı dil öğretmeni, öğrencilerini en çok konuşturan öğretmendir ilkesiyle hareket etmelidirler.
- ✓ Sınıfta öğrenmenin kalıcı olabilmesi için günlük hayattan örnekler seçmeli ve öğrencilere öğrendiklerini kullanma fırsatı vermelidirler.

KAYNAKÇA

- Alyılmaz, C. (2010). Türkçe Öğretiminin Sorunları. *Turkish Studies*, 728–749.
- Başkan, Ö. (2006). *Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler*. İstanbul: Multilingual.
- Candaş Karababa, Z. C. (2009). Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences*, 265-277.
- Chmielowska, D., & Dikici, İ. (2013). The difficulties in the teaching of Turkish as a foreign language. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1609 – 1613.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4nd ed.)*. Thousand Oaks: Sage.
- Demir, A., & Açık, F. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. *TÜBAR*, 51-72.
- Demircan, Ö. (2005). *Türkiye’de Yabancı Dil*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Demirel, Ö. (1999). *Yabancı Dil Öğretimi*. İstanbul: M.E.B. Yayınlar.
- Demirel, Ö. (2010). *Yabancı Dil Öğretimi*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Demirtaş, K. S., & Acer, K. E. (2016). Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Bir Değerlendirme: Passau Üniversitesi Örneği. *TÖMER*.
- Er, O., Biçer, N., & Bozkırlı, Ç. K. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 51-69.
- Göçer, A., & Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. *Turkish Studies - International Periodical For The Languages. Literature and History of Turkish or Turkic*, 797-810.
- Hengirmen, M. (2006). *Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi*. Ankara: Engin Yayın Evi.
- İşcan, A., & Aydın, G. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe dinleme öğretimi. A. Şahin içinde, *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi: Kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler* (s. 317-335). Ankara: Pegem Akademi.
- Kaldırım, A., & Degeç, H. (2017). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar. *Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi*, 1-7.
- Kalfa, M. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı. *Milli Folklor*, 167-177.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kayalar, F., & Kayalar, F. (2017). The effects of Auditory Learning Strategy on Learning Skills of Language Learners (Students’ Views). *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 4-10.
- Kıvrar, S. (2000). *Hızlandırılmış Öğrenme Metodu ile Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi*, *Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu*. Ankara: TÖMER.
- Maden, S., & İşcan, A. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaç ve Sorunlar (Hindistan Örneği). *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 23-37.

- Memiş, M. R., & Erdem, M. (2013). Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler, Kullanım Özellikleri Ve Eleştiriler. *Turkish Studies*, 297-318.
- Mete, F. (2015). Domain of Communication Skills in Generic Teachers' Competency: England, Ireland, Australia, Canada and Turkey. *Journal of Education & Social Policy*, 91-97.
- Moralı, G. (2018). Suriyeli Mültece Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. *OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 1426-1449.
- Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10-20.
- Özer, B., & Korkmaz, C. (2016). yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen unsurlar. *Ekev Akademi Dergisi*, 16-20.
- Songün, R. (1999). *Meslekte Yeni Öğretmenlere Öneriler*. İzmir: RS Yayınlar.
- Şahin, A., & Kalın Salı, M. (2018). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretminde karşılaşılan sorunlar. A. Şahin içinde, *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler*. Ankara: Pegem A Akademi.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.